

Церквах співають псалми, слухають Слово Боже, моляться нетрадиційними молитвами. В католиків і православних вживають церковні молитви, а найчастіше: “Царю небесний”, “Отче наш”, “Богородице Діво”, “Вірую” та ін. Суперечка про епіклезу (прикликання Святого Духа при освяченні) на св. Літургії неодноразово є причиною неможливості спільної відправи між католиками і православними. При відзначенні головних свят православні і греко-католицькі Церкви дотримуються старого (юліанського) стилю, а католицькі - нового (григоріанського) стилю. Християни України об'єднують спільні святі: рівноапостольні Володимир і Ольга, страстотерпці Борис і Гліб, Антоній і Феодосій Печерські та інші.

Східне богослов'я приписують євангелістові Іванові, західне - верховному апостолові Петрові, а особливим для католицького віровчення є Євангеліє від Матея (Матвія). Протестанти будують своє богослов'я на листах апостола Павла, наголошуючи, що спасіння приходить тільки через віру. Велика пошана до Святого Письма на сході, де його постійно на кожній Службі Божій цілують, ним благословляють, і воно завжди лежить на престолі у великій пошані. У східних Церквах весь Новий Завіт, окрім Одкровення, починаючи від Пасхи день за днем на протязі року вичитують розділ за розділом від Євангелії Івана, Матфея, Луки, Марка, Діань Апостолів і Апостольських листів та послань.

В західних Церквах пошана до Біблії стримана, а її читання не має такого порядку. Католицькі і православні Церкви, а також протестанти визнають різну кількість книг Старого Завіту: на заході налічують 45 (46) книг, а на сході та у протестантів — лише 38 канонічних книг. Подібно розрізняють числення Заповідей Божих на сході і заході. У католиків десята Заповідь розбита на дві окремі, а в православних і протестантів, навпаки, перша Заповідь розбита на дві, тому не збігається їх нумерація, хоча зміст залишається незмінним.

Схід більше наголошує на божественність Христа, а захід на його людську природу. Духовність сходу — це тривалі молитви, строгі пости, а духовність заходу — набожність до Пресвятої Євхаристії, короткі Служби Божі, полегшені пости. Молитви на чотках на сході, на вервиці — на заході. Тривалі покайні Богослужіння на сході, молитви до Пресвятого серця Ісуса, Марії, хресні дороги, молебні — на заході. Емоційність сходу і реалістичність заходу — ось суть головних відмінностей.

Т.М. Курінна (Млів)

БЛАГОДІЙНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ РОДИНИ СИМИРЕНКІВ У XIX – НА ПОЧАТКУ XX ст. ЯК ХРИСТІЯНСЬКА ЦІННІСТЬ

Деформуючий вплив радянської ідеології негативно позначився на благодійних традиціях благодійності та меценатства, яким взагалі не було місця в суспільстві “рівних людей”. Тому на сучасному етапі становлення громадянського суспільства, коли християнські ідеали стали для деякого посміховищем цілком актуальною є проблема всебічного вивчення позитивного явища християнського благодійництва 4-х поколінь родини Симиренків.

Вивчення історії благодійництва цього славного роду допоможе уникнути помилок та перейти до втілення найбільш перспективних видів благодійницької діяльності, зокрема, в розвитку освіти.

Якщо в XVIII ст. на Черкащині благодійницькою діяльністю традиційно займались лише монастирі, то в 40-х роках XIX ст. благодійництво стає помітним явищем суспільного життя на Черкащині. Могутній поштовх розвитку було дано з Платонового хутора родиною Яхненків-Хропалів-Симиренків.

Досліджуючи благодійницьку діяльність визначних представників українського підприємництва Т.Лазанська писала: “Щірі і доброзичливі, працьовиті і чесні, вийшовши із надр народу, вони ніколи не втрачали з ним духовний зв'язок. Члени великого роду Яхненків-Симиренків зберігали народні звичаї, рідну мову, природний гумор та доброту. Досягли певного економічного

становища у суспільстві, вони не забували про своїх ближніх - надавали допомогу, робили різні пожертви”.

Відомий український громадський діяч М. Слабошпицький аналізуючи добродійність цієї родини побачив, “ще два характерні моменти. Яхненки і Симиренки уособлюють такі дорогоцінні риси, які не так уже й часто зустрічаються в нашому народі: не просто схильність до підприємництва, а вміння спрогнозувати майбутнє, побачити перспективність нової справи. На думку автора “Василем Смиренком померла ціла доба українського меценатства. Новий режим пограбував усіх багатих. Бідним раптом стали й держава і люди. За незначним винятком, ніхто вже не міг нікому бути благодійником, а саме слово “меценат” почало вживатися в Радянському Союзі здебільшого в іронічному значенні. З нього було просто вихолощено високий і благородний зміст”.

Робота розумних і кмітливих людей, досить практичних і здатних до комерції давала добрі результати. Однак прибуток ніколи не був для них самоціллю. Очевидно це пояснюється тим, що сім'я була релігійною. Молитвою починали і завершували роботу. У святкові і вихідні дні відвідували церкву, читали священні книги, допомагали бідним і давали пожертвування на богоугодні справи. До прикажчиків і службовців ставилися як до членів родини, завдяки чому тут виробилися рідкі чесності прикажчики.

Сім'ї Яхненків-Смиренків була притаманна та прекрасна риса, що вони бажали допомогти кожній чесній людині.

У голодний 1830 р. торговий дім став займатися справами благодійності й упродовж кількох місяців годував близько 10 000 бідних селян. Усі голодні приходили на Яхнову греблю, й їм видавали борошно із млинів.

Благодійництвом родина займалась і у монастирських справах. Так, 1840 р. в Виноградському Ірдинському монастирі було зведено теплу дерев'яну церкву Святої Трійці за рахунок пожертвувань, левову частку котрих становили кошти, виділені купцем першої гільдії Кіндратом Михайловичем Яхненком. А у квітні 1846 р. зять Кіндрата Михайловича Федір Степанович Смиренко уклав угоду з ігуменом Анастасієм (1767-1858), настоятелем Виноградського монастиря на розпис дерев'яної Миколаївської церкви, побудованої ще 1782 р. За цією угодою був найнятий мешканець с. Орловця, дворянин Йосмер Яровецький, який повинен був за 250 крб. сріблом “заново написати і визолотити” іконостас.

Майже півстоліття тривали дружні відносини між родиною Яхненків-Смиренків і Виноградським монастирем, і їхнє висвітлення може суттєво доповнити відомості про меценатську діяльність родини на території Черкаської області в середині – в другій половині XIX ст.

Побудувавши цукровий завод у Млієві, зразковий за внутрішнім і зовнішнім устрем, його власники, самі були благочестивими, потурбувались і про устрій храму Божого. 1858 р. ними завершено побудова дерев'яної церкви при заводі в ім'я Архидиякона Стефана, а також збудовано дім для священно-церковнослужителів та училище для дітей працівників заводу. Для забезпечення потреб служителів новозбудованої церкви і училища власники заводу внесли до кредитних закладів достатню суму на проценти від якої ті утримувалися.

Крім величній семиповерхової будівлі цукрово-рафінадного заводу, підприємці спорудили, як відомо, промислове містечко – 150 будинків для службовців. Кожен із присадибної ділянкою, садом. У містечку були магазини, де всі товари необхідності і розкоші продавались за помірними цінами. При заводі побудована прекрасна лікарня на 100 ліжок, школа із шести класів, театр, бібліотека, баня. Завод і містечко мали газове освітлення. Про високу культуру побуту свідчить і той факт, що в містечку був водогін.

Прекрасною рисою, завжди притаманною родині Яхненків-Смиренків була їхня висока християнська духовність. Інші вихідці з низів, розбагатівши, як правило, розривали зв'язки з народом, натомість ці люди зберегли виняткову щирю християнську мораль, саме тому вони стали елітою нації.

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

ПРАВОСЛАВ'Я
◆
НАУКА
◆
СУСПІЛЬСТВО:
ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

◆
*Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції*

Черкаси — 2004

ББК 86.372

УДК 281.9

Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії:
Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції
/ За ред. В.В. Масненка. — Черкаси: ЧНУ, 2004. — 168 с.

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виголошених на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методології дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української ментальності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

Для широкого кола фахівців гуманітарного профілю, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку Президією осередку НТШ у Черкасах 30.04.2004 р.

Редагування матеріалів:

*В.В. Масненко
В.В. Ластовський
Ю.П. Присяжнюк
С.В. Корновенко
Н.І. Бойко
С.Ю. Кулінська
О.О. Драч
А.І. Темченко
К.В. Івангородський*

Видання здійснено за сприяння Наукового товариства істориків-аграрників

ISBN 966-7986-80-2

ЗМІСТ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

<i>А.І.Кузьмінський.</i> Система освіти як можливий світоглядний синтез науки і релігії: сучасний український контекст	3
<i>Єпископ Іоанн.</i> Методологія дослідження історії Православної церкви	10
<i>А.М.Колодний.</i> Нинішній стан православ'я України як вияв його історії	13
<i>В.О.Пащенко.</i> Більшовицька держава і Православна церква: війна замість діалогу ..	16
<i>В.В.Масненко.</i> Православ'я в межах національної парадигми української історії	19

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВ'Я НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

<i>І.В.Папаяні.</i> Язичництво Київської Русі і християнство: етнорелігійний дискурс	22
<i>М.Новосад.</i> В якому храмі хрестився св. князь Володимир?	23
<i>К.В.Івангородський.</i> Становище Православної церкви в південних старостах Київського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст.	27
<i>А.Г.Морозов.</i> Благодійна культурно-освітня діяльність українського православного духовенства і козацтва (XVI – перша половина XVIII ст.)	30
<i>Ю.В.Коптюх.</i> Місіонерська діяльність українського православного кліру серед російський старовірів (кінець XVIII - перша половина XIX ст.)	32
<i>Н.О.Попова.</i> Православна церква та процес українського націотворення в третій чверті XIX ст.	36
<i>Т.В.Нагорна.</i> Проблема чисельності послідовників церковної православної опозиції в українських губерніях XIX ст. (на прикладі духовного християнства) ...	38
<i>І.А.Фареній.</i> Православне духовенство в кооперативному русі початку XX ст.	40
<i>Л.І.Шаповал.</i> Православна церква в орбіті суспільно-політичної боротьби початку XX ст. на українських землях	42
<i>О.В.Ткачук.</i> Створення українських автокефальних православних парафій у м. Києві в 1919 р.	45
<i>А.М.Кирдон.</i> Антирелігійна комісія 1920-х рр. в Україні	47
<i>Л.Л.Бабенко.</i> Ліквідаційні комісії в системі антирелігійної боротьби більшовицької держави на початку 1920-х рр.	50
<i>Я.Б.Турчин.</i> С.Шелухін про роль Української православної автокефальної церкви в державотворчих процесах	52
<i>Г.В.Лаврик.</i> Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. про відповідальність за злочини у церковно-релігійній сфері	54
<i>Н.Д.Братко.</i> Процес утворення автокефальних парафій в першій половині 1920-х рр.	57
<i>В.В.Шнира.</i> Взаємовідносини УАПЦ і радянської влади в 1921 – 1930 рр.	59
<i>І.І.Поїздник.</i> Унійні акції 1920-40-х рр. як чинник міжконфесійних відносин	62
<i>А.М.Шведь.</i> Проблема забезпечення православних громад України будівельними матеріалами у середині 1950-х рр.	63
<i>о.В.Зінько, о.М.Коваль, О.В.Огірко, В.Т.Андрушко.</i> Церква і сучасне українське суспільство	65
<i>О.В.Андриєнко.</i> Православні цінності та українське суспільство: горизонти очікувань	69
<i>О.П.Масюк.</i> Роль патерналізму у розвитку православ'я у сучасній Україні	71
<i>В.В.Афанасьева.</i> Православні цінності та парламентські вибори в Україні 1998 р. ...	73
<i>В.В.Масненко, М.П.Сиволап.</i> Огляд релігійно-конфесійних уподобань жителів Центральної України (за даними соціологічних опитувань 1999-2002 рр.)	75
<i>С.О.Стасенко.</i> Православ'я та культурні виклики епохи	79
<i>О.О.Волминець.</i> Об'єднання церков в Україні в контексті світових екуменічних ініціатив	81

ІСТОРИОГРАФІЧНІ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>О.Б.Прокоп'юк.</i> Проблеми дослідження системи управління Київської митрополії у 1721–1786 рр. у світлі історіографії, джерельної бази та методологічних засад	84
<i>Н.В.Кукса.</i> Православні церкви Чигиринщини у візитації 1726 р.	86
<i>В.В.Ластовський.</i> Ігумен М.Значко-Яворський: проблема оцінки в історіографії	88

<i>Н.І.Гуля.</i> Ідейно-релігійна роль М. Значко-Яворського в подіях Коліївщини: історіографічний аспект.....	90
<i>С.О.Голдіна.</i> Старообрядництво Чернігівщини на сторінках часопису “Миссионерское Обозрение” (кінець XIX – початок XX ст.).....	93
<i>Ю.А.Титаренко.</i> Особливий погляд В'ячеслава Заїкіна на демократичний устрій Православної церкви за часів Петра Могили.....	95
<i>С.В.Корновенко.</i> Вивчення історії православ'я на сторінках “Українського Селянина”.....	97

ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ХРАМІВ, СВЯТИНЬ, ПОДВИЖНИКІВ

<i>А.І.Темченко.</i> Соборна Свято-Миколаївська церква у Черкасах.....	100
<i>О.В.Гуля.</i> Витоки внутрішнього устаткування храму св. пр. Іллі у Суботіві.....	101
<i>А.І.Перепелюця.</i> З історії Хрестовоздвиженської соборної церкви міста Чигирина (початок XIX – середина XX ст.).....	104
<i>Л.О.Абашина.</i> Медведівська православна церква Успіння Пресвятої Богородиці: минуле і сьогодення.....	107
<i>І.В.Чепурна.</i> Свято-Троїцька церква Мотронинського монастиря: історія відродження.....	108
<i>О.А.Пашковський.</i> Господарська, освітня та благодійницька діяльність Жаботинського Свято-Онуфрійського чоловічого монастиря.....	111
<i>О.П.Волощук.</i> Соборна церква Іоана Богослова в Луцьку (XII-XVIII ст.) – втрачена пам'ятка Волині.....	113
<i>О.В.Разиграєв.</i> Покровська церква міста Луцька в контексті міжконфесійних відносин в Україні XV–XVII ст.....	116
<i>А.Н.Березкин.</i> Современные фотограмметрические методы в музейно-охранной практике и исследовании памятников церковной архитектуры.....	118
<i>О.В.Дьякова.</i> Озерянська ікона Божої Матері – православна святиня Харкова.....	120
<i>Т.В.Онїпка.</i> Раїна Вишневецька – фундаторка монастирів Полтавщини.....	122
<i>О.Г.Попов, О.П.Коваленко, В.Ф.Войно-Ясенецький</i> – вчений та архієпископ (Владика Лука).....	124

ПРАВОСЛАВНА ДУХОВНІСТЬ В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ

<i>Ю.П.Присяжнюк.</i> Історико-ментальні чинники формування релігійного ідеалу українського селянства Наддніпрянської України в середині - другій половині XIX ст.....	126
<i>В.Е.Лось.</i> Особливості релігійної обрядовості українських селян Правобережної України в контексті міжконфесійних відносин першої половини XIX ст.....	128
<i>Л.Г.Кудрик.</i> Проблема духовного розвитку людини і народу у філософсько-педагогічній спадщині Івана Огієнка.....	130
<i>О.В.Огірко.</i> Східна духовність в контексті української ментальності.....	135
<i>Т.М.Куріна.</i> Благодійницька діяльність родини Симиренків у XIX – на початку XX ст. як християнська цінність.....	137
<i>К.І.Шовкалюк.</i> Вплив духовної музики на розвиток духовності людини.....	139
<i>А.В.Струнілін.</i> Обґрунтування української національної ідеї в працях діячів УАГПЦ.....	141
<i>Г.М.Георгізов.</i> Вплив комуністичної доктрини на трансформацію релігійної свідомості українського селянства періоду НЕПу.....	143

ОСВІТНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ АСПЕКТИ ПРАВОСЛАВ'Я

<i>А.В.Тищенко.</i> Православна освіта на Русі в X – XII ст.....	145
<i>С.А.Кисіль.</i> Роль православного духовенства в розвитку освіти, культури України в нову добу історії.....	147
<i>О.О.Драч.</i> Православна церква і організація шкільної справи в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.).....	149
<i>І.М.Петренко.</i> Роль благодійництва у розвитку церковнопарафіяльних шкіл Полтави наприкінці XIX – на початку XX ст.....	151
<i>С.О.Тищенко.</i> Політика українських урядів в галузі релігійної освіти 1917-1920 рр.....	153
<i>О.Н.Саган.</i> Православне богослов'я: суть і шляхи соціалізації.....	156
<i>О.В.Ніколенко.</i> Принцип фальсифікації та “заперечення” в апофатичному пізнанні.....	160
<i>О.О.Ніколенко.</i> Наукове дослідження молитви: перехрестя православ'я та сучасної медицини.....	163

ISBN 966-7986-80-2

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали Другої Всеукраїнської
науково-практичної конференції

Науковий редактор – *В.В. Масненко*
Відповідальний за випуск – *О.О. Драч*

Комп'ютерне складання – К.В. Івангородський

Здано до набору 30.04.2004. Підписано до друку 12.05.2004.
Формат 60x84¹/₁₆. Гарнітура Times. Ум. друк. арк. 15,0.
Зам. № *576*. Наклад 300 прим.

Віддруковано з оригінал-макету у видавництві "Ант", ПП Чабаненко Ю.А.,
державне реєстраційне свідоцтво ЧС №267 від 06.01.2000 р.
18000, м. Черкаси, вул. Остафія Дашкевича, 39,
тел. (0472) 45-99-84; e-mail: office@2uppost.com

Черкаський національний університет ім. Б.Хмельницького
Черкаська обласна організація Всеукраїнського
громадського об'єднання "Інтелектуальний форум України"
Осередок Наукового товариства ім.Шевченка у Черкасах
Черкаський осередок Українського історичного товариства

Науковий збірник містить матеріали доповідей, виступів на Другій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Православ'я — наука — суспільство: проблеми взаємодії". Тематика виступів охоплює різні аспекти історичного буття православ'я на українських землях, методологію дослідження історії Православної церкви, ролі Церкви у сучасному українському суспільстві, а також актуальні проблеми української національності, освіти, науки, культури, пов'язані з православною традицією.

ПРАВОСЛАВ'Я

◆
НАУКА

◆
СУСПІЛЬСТВО:

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

